

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 322 sahifa,
18-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woosyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'quvchi yoshlarni muhandislik kasblariga yo'naltirishda xorij tajribasi.....	10
Maxamov X. T., Omondavlatova Sofiya Baxtiyor qizi	
2-sinf darslarida "4K" ko'nikmalarini shakllantirish: XXI asr savodxonligi poydevori	14
Jo'rayeva Nargiza O'ktamovna	
Ommaviy axborot vositalarining inson ruhiy salomatligiga ta'siri: empirik tadqiqot natijalari.....	18
Abdinazarova Bibixonim Rashid qizi	
Talabalar uchun amaliy ko'nikmalarni shakllantirishda texnik loyihalarning o'rmi	23
Axmadaliyev Mansurbek Erkaboy o'g'li, Rejabov Jaloliddin Sadiq o'g'li	
Masalalarni modellashtirish metodi yordamida yechish yo'llari	28
B. B. Qarshiyev, Bekmuradov Bobur Toyloq o'g'li	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida elektron o'quv materiallaridan foydalanishning afzalliklari.....	34
Tog'aymurodova Marjona Yusuf qizi	
Raqamli ta'lim muhitida dizaynerlik faoliyatlarini rivojlantirishning zamonaviy metodlari.....	39
Satvoldiyeva Malaxatxon A'zamjanovna	
Metall va metallmas buyumlarga ishlov berish texnologiyasi fanidan amaliy dars mashg'ulotlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitish metodikasi	47
A. Safarov	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirish mezonlari.....	57
Xolmatov Doston Dilshod o'g'li	
7–8-sinf biologiya darslarida kompetensiyaviy yondashuvni takomillashtirish metodikasi	60
Xolmurodova Sarvinoz	
Zamonaviy adabiyotda lider ayol portreti va shaxsiy rivojlanish falsafasi.....	64
G'afforova Dildora Ergashevna	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida matn ustida ishlash metodikasini takomillashtirishning pedagogik asoslari.....	69
Yusupova Umida Zayniddin qizi	
Umumta'lim maktabida xalq hunarmandchiligi va badiiy loyihalashda kreativ yondashish texnologiyalarining mazmun-mohiyati.....	74
Shomirzayev Maxmatmurod Xuramovich, G'aniyeva Dilfuza A'lam qizi	
Oila muhitining raqamli tadbirkorlik motivatsiyasiga ta'siri: psixologik tahlil	78
Tursunov Lutfulla Sayfullayevich, Boyqobilova Sevinch Fazliddin qizi	
Maktab va muzeylar aloqadorligini ta'minlash asosida o'quvchilarni ma'naviy merosga hurmat ruhida tayyorlashning pedagogik texnologiyasi	81
Nizomxonova Nargizaposhsho Ekrixon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida produktiv o'qish malakasini shakllantirish.....	86
Xurramova Sojida Abdunazar qizi	
Oliy ta'lim tizimida liderlik kompetensiyalarini takomillashtirishning kompleks yondashuvlari.....	91
Risvayeva Charos Zaydilla qizi	
Sport sohasining ommaviyligi va inklyuzivligi	94
Z. N. Urunova, M. Jaborova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida psixologik muhitni swot-tahlil qilish va korreksiyalash	97
Sattorova Shirinoy San'atovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kognitiv kompetentligini rivojlantirishda integrativ yondashuv ..	100
Buvrayev Akram Rustam o'g'li	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy nutqiga qo'yiladigan talablar	104
Xolmuminova Dilfuza Xolmamatovna	
O'qituvchining kasbiy faoliyatida ma'naviy-axloqiy fazilatlarining ahamiyati	107
Jumanazarova Dilnoza Umurzaqovna	

Hadislar yordamida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirish	111
<i>Akaboyeva Malika Raxmatovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mustaqil fikrlashga o'rgatish texnologiyasi	114
<i>Beshimova Muazzam Bahodirovna, To'lanboyeva Farangis Ibrohimjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ona tili fanini o'qitishda kreativlik qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik shart-sharoitlari	117
<i>Xoliyeva Sevara Rustam qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda multimedia texnologiyalaridan foydalanish kompetensiyasini tarkib toptirish	122
<i>Narmatova Fotima Dilshod qizi</i>	
Organizing Physics Lessons in General Education Schools Based on Gamification Elements.....	127
<i>Y. A. Mamatokhunov, U. S. Ismoilov, M. A. Muxtorjonova</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda mantiqiy tafakkurni rivojlantirishda didaktik o'yinlarning samaradorligi....	129
<i>Meyliyeva Sevinch Bozor qizi</i>	
Anoreksiyasi va bulimiyaning psixologik determinantlari hamda klinik jihatlari	132
<i>Askarova Nargiza Abdivaliyevna, To'raqulova Sevinch Sattorjon qizi</i>	
Koxlear implantli bolalar fonematik eshituvini shakllantirish asosida tovush talaffuzini shakllantirish	136
<i>Bozorov Otabek Yo'lchi o'g'li, Yakubova Asalxon Ulug'bek qizi</i>	
Qisqa masofaga yuguruvchi yosh sportchilarning kuch va tezlik-kuch ko'rsatkichlarini rivojlantirishda yillik rejalashtirish samaradorligi	139
<i>Eshpulatov Jamshid Nuraliyevich</i>	
Разработка модуля автопрокторинга для платформ дистанционного обучения на основе компьютерного зрения и анализа активности пользователя	144
<i>Дусткобилов Акмал Бобомуродович</i>	
Определение нарушений академической честности на онлайн-экзаменах на основе компьютерного зрения: алгоритм и эффективность модуля kameraproctor.....	149
<i>Дусткобилов Акмал Бобомуродович, Маматов Ислонбек Ильесович</i>	
Zamonaviy ta'limda sun'iy intellekt texnologiyalari: imkoniyatlar, muammolar va istiqbollar	154
<i>Delov To'liqin Erkinovich, Gulmirzayeva Zulayho Ko'klanboy qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoqlarning talaba yoshlar psixologiyasiga ta'siri	160
<i>Saidakbarova Nigora Abduraxim qizi</i>	
Talabalarni ijtimoiy-pedagogik faoliyatga tayyorlashning besh blokli pedagogik modeli	165
<i>Amonov Mirjon Namozovich</i>	
O'smirlarning raqamli texnologiyalarga qaramligi va uning psixologik salomatlikdagi o'rni.....	170
<i>Nurmatov Nurhayot Nurziyot o'g'li, Normamatova Aziza Ibroxim qizi</i>	
Qizlarda erta nikohning psixologik omillari va sabablari	174
<i>Sodiqova Gulbarno Odiljon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'quv motivlarini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari	178
<i>Jumayeva Guzal Xayriddin qizi</i>	
Maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarda barmoqlar harakati mashqlari asosida kichik motorika va harakat koordinatsiyasini rivojlantirish	183
<i>Mirzakarimov Yuldashboy Abdinabiyevich</i>	
Globalashuv sharoitida yoshlar tashkilotlari orqali milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik strategiyalari.....	187
<i>Axralova Marg'uba Akmalxanovna</i>	
Tarbiya fani asosida o'quvchilarda huquqiy kompetentlikni rivojlantirish imkoniyatlari	191
<i>Jumanova Xafiza Xoliqulovna</i>	
Zamonaviy ilmiy-texnika taraqqiyoti sharoitida texnologik ta'lim mazmunini STEM yondashuvi asosida integratsiyalash va talabalarning texnik fikrlash kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	196
<i>Imanov Baxtiyor Berdiyevich, Qulmamatova Xurshida Abduxamidovna, Barataliyeva Nasiba Maxmadaminovna</i>	
Ijodiy kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan o'quv jarayonining mazmuniy ta'minoti	202
<i>Kubayeva Mavluda Baxtiyor qizi</i>	

The Influence of a Competency-Based Approach on Educational Quality in Physics Instruction	205
<i>A. Xakimov, Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, M. A. Ne'matova</i>	
Umumta'lim maktablarida o'quvchilarning ekologik savodxonligini shakllantirishning amaliy holati	208
<i>Majitov Turg'unali Anvar o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilariga ingliz tilini o'rgatishning pedagogik va psixologiyistik xususiyatlari.....	214
<i>Ismoilova Muattar Ilyosovna</i>	
Sharq mutafakkirlarining yoshlarni mehnat va kasb-hunarga o'rgatish bo'yicha qarashlari.....	219
<i>Alqarov Qodir Xoimatovich, Irmatov Pirmuhammad Normat o'g'li</i>	
Metallar mavzusini interfaol metodlar asosida o'qitish orqali o'quvchilar kreativligini oshirish	222
<i>Murodova Sayyora Qanoatovna</i>	
Moliyaviy terminlarni tarjima qilishning metodologik muammolari.....	226
<i>Norboeva Dilafuz Djumaqulovna, Suvonov Ozodbek Jamshid o'g'li</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida yakuniy nazorat jarayonlarini sun'iy intellekt texnologiyalari asosida tashkil etishning afzalliklari	230
<i>Abdunabiyeva Kamola Mansurovna</i>	
Pedagogik ta'limda AI-tutor texnologiyalaridan foydalanish: o'zaro ta'sir mexanizmi va samaradorlik tahlili	236
<i>Abdunabiyeva Maftunaxon Solijon qizi</i>	
Talabalarda prokrastinatsiyani kamaytirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	240
<i>Kozimov Sayfullah Maxammadjon o'g'li</i>	
Kompetensiyaviy yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv-bilish faoliyatini rivojlantirish.....	245
<i>Raximov Zokir Toshmirovich</i>	
Yosh voleybolchilarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarliklarini oshirishning pedagogik asoslari	249
<i>Temirov Shoirbek Raimjonovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv jarayonlari mexanizmlarini takomillashtirish.....	253
<i>Kimsanova Rahnamo Solijonovna</i>	
Milliy kurash vositasida yoshlarning irodaviy sifatlarini rivojlantirish.....	257
<i>Muratov Muzaffar Shermamatovich</i>	
Xavotirlanish muammosining psixologik-pedagogik adabiyotlarda o'rganilganligi va o'smirlilik davrining psixologik xususiyatlari	261
<i>Mutalibjonov Nurillo Iroiljon o'g'li</i>	
Bo'lajak pedagoglarda kreativ tafakkurni rivojlantirishning innovatsion va refleksiv asoslari	264
<i>Oblayeva Lobar Erdonovna</i>	
STEM Education Technology: Physics Teaching Methodology and Future Innovations	268
<i>Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, Odinakhon Sotvoldiyeva Abdumannob qizi</i>	
Mustaqil ta'limni tashkil etishning nazariy asoslari	272
<i>Qurbonova Buzaynab Nurmuxammadiyevna</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshda bolalar kognitiv sohasining tadqiq qilinishi.....	276
<i>Raxmonova Shaxrizoda Laziz qizi</i>	
Modernization of Physics Teaching Methodology Based on Stream Integration in Vocational Schools.....	279
<i>S. Z. Zaynobiddinov, Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, Z. M. Orifjonova</i>	
Cultural Competence as a Core Component of Foreign Language Teaching: Theoretical Foundations and Pedagogical Integration	282
<i>Shahlo Obidova</i>	
Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida talabalarning akmeologik madaniyatini rivojlantirishda ART-pedagogik texnologiyalardan foydalanish.....	286
<i>Shodmonova Shoirsa Saidovna, Sharifova Dildora Shavkiddin qizi</i>	
Talabalarning to'garak mashg'ulotlari orqali ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish yo'llari	290
<i>Turakulova Feruza Mamadoli qizi</i>	

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ona tili fanini o'qitishda kreativlik qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik shart-sharoitlari	294
<i>Xoliyeva Sevara Rustam qizi</i>	
Texnologiya darslarida raqamli texnologiyalar vositasida o'quvchilarning tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	298
<i>Xudoyberdiyeva Nilufar Raximqulovna</i>	
Umumta'lim maktablari musiqa darslarida media-kontentlardan foydalanib o'quvchilarda estetik didni shakllantirish.....	302
<i>Xudoyqulov Asilbek Aziz o'g'li</i>	
Педагогические стратегии профилактики раннего профессионального выгорания у студентов-медиков (в условиях высокой информационной нагрузки)	305
<i>Асророва Мафтунабегим Махаммадризо кизи</i>	
Формирование самоотношения у подростков, переживших насилие	308
<i>Кушакова Наргиза Исламбаевна, Азаркова Миланика Дмитриевна</i>	
Изучение развития эпистемических знаний у учащихся 5-го класса в педагогико-психологической литературе.....	311
<i>Нехочина Лола Шахобиддиновна</i>	
Когнитивные уровни читательской деятельности в заданиях PIRLS: типология, процессы понимания и система оценивания.....	314
<i>Нуруллаева Шахло Уктамовна, Александра Валерьевна Шаркова</i>	

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA PSIXOLOGIK MUHITNI SWOT-TAHLIL QILISH VA KORREKSIYALASH

Sattorova Shirinoy San'atovna

Samarqand shahar 7-DMTT direktor o'rinbosari

Annotatsiya: Maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi psixologik muhitning mazmun-mohiyati, uning bolalar rivojlanishiga ta'siri hamda SWOT-tahlil asosida baholash imkoniyatlari yoritilgan. Tadqiqot davomida maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi ichki va tashqi omillar tahlil qilinib, kuchli va zaif tomonlar, mavjud imkoniyatlar hamda ehtimoliy tahdidlar aniqlangan. Shuningdek, sog'lom psixologik muhitni shakllantirishning pedagogik-psixologik mexanizmlari asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: psixologik muhit, SWOT-tahlil, maktabgacha ta'lim, tarbiyachi, bolalar psixologiyasi, ijtimoiy muhit, emotsional rivojlanish, pedagogik jarayon.

Abstract: The essence and content of the psychological environment in preschool educational institutions, its influence on children's development, and the possibilities of assessment based on SWOT analysis are described. During the research process, internal and external factors affecting preschool educational institutions were analyzed, and strengths, weaknesses, existing opportunities, and potential threats were identified. In addition, pedagogical and psychological mechanisms for creating a healthy psychological environment were substantiated.

Key words: psychological environment, SWOT analysis, preschool education, educator, child psychology, social environment, emotional development, pedagogical process.

Аннотация: Раскрываются сущность и содержание психологической среды в организациях дошкольного образования, её влияние на развитие детей, а также возможности оценки на основе SWOT-анализа. В ходе исследования были проанализированы внутренние и внешние факторы деятельности дошкольных образовательных организаций, выявлены сильные и слабые стороны, существующие возможности и потенциальные угрозы. Кроме того, представлены педагогико-психологические механизмы формирования благоприятной психологической среды.

Ключевые слова: психологическая среда, SWOT-анализ, дошкольное образование, воспитатель, детская психология, социальная среда, эмоциональное развитие, педагогический процесс.

KIRISH

Bugungi kunning eng dolzarb muammolaridan biri maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Shunday ekan, maktabgacha yosh shaxs hayotidagi eng muhim davr bo'lib, aynan shu bosqichda bolaning xarakteri, emotsional holati, muloqot madaniyati va ijtimoiy moslashuvi shakllanadi. Shu sababli maktabgacha ta'lim tashkilotlarida sog'lom psixologik muhit yaratish eng dolzarb masalalardan biridir.

Psixologik muhit deganda jamoada hukm suruvchi ruhiy-emotsional holat, o'zaro munosabatlar tizimi, ishonch, qo'llab-quvvatlash va xavfsizlik hissi tushuniladi. Shunday ekan, sog'lom psixologik muhit bolaning erkin fikrlashi, ijodkorligi hamda emotsional rivojlanishini ta'minlaydi.

So'nggi yillarda mamlakatimiz ta'lim tizimida SWOT-tahlil usulidan foydalanish keng ommalashmoqda. SWOT-tahlil tashkilot faoliyatining kuchli va zaif tomonlarini aniqlash, mavjud imkoniyatlar va tahdidlarni baholash imkonini beradi.

Bolaning rivojlanishida, barkamol avlod sifatida voyaga yetishida muhitning o'rni beqiyosdir. Shu sababli psixologik muhitning ahamiyati shundaki, maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsional barqarorlik, ijtimoiy moslashuv va muloqot ko'nikmalarining rivojlanishi ko'p jihatdan muassasadagi psixologik muhitga bog'liq. Tarbiyachi va bolalar o'rtasidagi iliq munosabat bolaning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'sib rivojlanib kelayotgan maktabgacha yoshdagi bolalarda ijobiy psixologik muhit:

- bolaning stress darajasini kamaytiradi;
- ijodiy fikrlashni rivojlantiradi;
- ijtimoiy faollikni oshiradi;
- konfliktlarni kamaytiradi;
- ta'lim samaradorligini kuchaytiradi.

Salbiy muhit bolaning psixologik, emotsional, ijtimoiy va intellektual rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, maktabgacha yoshdagi bolalar tashqi ta'sirlarga juda sezgir bo'lgani sababli, noqulay muhit ularning shaxs sifatida shakllanishiga jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Qo'rquv, tortinchoqlik, agressivlik va moslashuv muammolari yuzaga kelishi mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida psixologik muhitning shakllanishi va uning bolalar rivojlanishiga ta'siri masalalari pedagogika hamda psixologiya sohalarida keng o'rganilgan.

L.S. Vygotskiy bolaning psixik rivojlanishi ijtimoiy muhit va shaxslararo munosabatlar bilan uzviy bog'liqligini ta'kidlab, rivojlanish jarayonida ijtimoiy omillar muhim o'rin egallashini asoslab bergan ^[1]. Ayniqsa, maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsional barqarorlik, muloqot va ijtimoiy moslashuv ko'nikmalarining shakllanishida qulay psixologik muhit asosiy omillardan biri sifatida e'tirof etiladi.

Mahalliy olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda ham ta'lim muassasalarida psixologik xizmatni rivojlantirish hamda sog'lom psixologik muhitni yaratish masalalari keng yoritilgan.

Z.T. Nishonova, Sh.T. Alimbayeva va M. Sulaymonov ta'lim muassasalarida psixologik xizmatning vazifalari, mazmuni va metodlarini tahlil qilib, pedagogik jarayonning samaradorligi ko'p jihatdan sog'lom psixologik muhitga bog'liqligini ko'rsatgan ^[2].

Shuningdek, Sh.R. Barotov pedagogik faoliyatda psixologik xizmatning ahamiyatini ochib berib, tarbiyachilar va bolalar o'rtasidagi ijobiy munosabatlarning rivojlantiruvchi xususiyatlarini alohida ta'kidlagan ^[3].

Maktabgacha ta'lim tizimida psixologik muhitni baholash va takomillashtirish bo'yicha ilmiy ishlarda zamonaviy tahlil metodlaridan foydalanish zarurligi qayd etiladi.

N. Mirashirova maktabgacha tarbiya muassasalarida psixologik xizmat faoliyatini tashkil etish masalalarini yoritib, bolalarning individual xususiyatlarini hisobga olish zarurligini ko'rsatgan ^[4].

Psixologik muhitni SWOT-tahlil asosida baholash esa tashkilotning kuchli va zaif tomonlarini, imkoniyatlari va ehtimoliy tahdidlarini aniqlash orqali samarali korreksion choralarni ishlab chiqishga xizmat qiladi.

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida ma'lumotlarni olish uchun ilmiy manbalarni tahlil qilish, pedagogik kuzatish, suhbat va psixologik diagnostika usullaridan foydalanildi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi psixologik muhit holatini aniqlash maqsadida tarbiyachilar faoliyati, bolalar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar hamda ta'lim muassasasidagi ichki ijtimoiy-psixologik omillar kuzatildi. Shuningdek, maktabgacha ta'lim tizimiga oid ilmiy adabiyotlar, psixologik xizmatga doir metodik manbalar va amaliy tavsiyalar o'rganildi. Olingan ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilishda SWOT-tahlil usuli asosiy metod sifatida qo'llanildi. Ushbu usul orqali tashkilotning kuchli va zaif tomonlari, mavjud imkoniyatlari hamda ehtimoliy tahdidlari tizimli ravishda baholandi.

Tadqiqot natijalarini tahlil qilishda taqqoslash, umumlashtirish va mantiqiy tahlil usullaridan foydalanilib, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida sog'lom psixologik muhitni shakllantirishga ta'sir etuvchi omillar aniqlandi hamda ular asosida tegishli xulosalar shakllantirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

SWOT-tahlil – strategik rejalashtirish usuli bo'lib, u quyidagi to'rt komponentdan iborat:

1. Kuchli tomonlar;
2. Zaif tomonlar;
3. Imkoniyatlar;
4. Tahdidlar.

Mazkur metod yordamida tashkilotning ichki va tashqi holati kompleks baholanadi.

- Kuchli tomonlar:** Maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi ijobiy jihatlar quyidagilar hisoblanadi: tajribali pedagog va psixologlarning mavjudligi, bolalarga individual yondashuv, sog'lom emotsional atmosfera, o'yin asosidagi pedagogik texnologiyalar, ota-onalar bilan hamkorlikning yo'lga qo'yilganligi, bolalarning ijtimoiylashuvi uchun qulay muhit. Ayniqsa, tarbiyachi va bolaning emotsional yaqinligi bolada xavfsizlik hissini shakllantiradi.
- Zaif tomonlar:** Tahlillar shuni ko'rsatadiki, ayrim muassasalarda quyidagi muammolar uchraydi: psixologik xizmat faoliyatining sustligi, tarbiyachilarda stress va kasbiy charchoq, individual ishlash imkoniyatining cheklanganligi, bolalar sonining ko'pligi, zamonaviy psixologik metodikalarning yetishmasligi, ota-onalarning pedagogik savodxonligi pastligi. Bu omillar psixologik muhitning salbiylashishiga sabab bo'lishi mumkin.
- Imkoniyatlar:** Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tizimida keng imkoniyatlar mavjud: raqamli pedagogik texnologiyalarni joriy etish, xalqaro tajribalarni o'rganish, psixologik trening va seminarlar tashkil etish, inkluziv ta'limni rivojlantirish, innovatsion ta'lim dasturlaridan foydalanish, davlat tomonidan ta'lim tizimiga e'tiborning kuchayishi. Shuningdek, zamonaviy psixologik diagnostika vositalari orqali bolalarning emotsional holatini aniqlash imkoniyatlari kengaymoqda.
- Tahdidlar:** Psixologik muhitga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi tahdidlar quyidagilar: oiladagi nizolar, internet va gadjetlarga qaramlik, pedagoglarning kasbiy zo'riqishi, iqtisodiy muammolar, bolalardagi kommunikativ qiyinchiliklar, salbiy axborot oqimining kuchayishi. Agar ushbu tahdidlar o'z vaqtida bartaraf etilmasa, bolaning psixologik rivojlanishida salbiy oqibatlar yuzaga kelishi mumkin.

SWOT-tahlil natijalarining amaliy ahamiyati – tahlil asosida quyidagi tavsiyalar ishlab chiqilishi mumkin:

- Tarbiyachilar uchun psixologik treninglar tashkil etish;
- Ota-onalar bilan hamkorlikni mustahkamlash;
- Psixologik monitoring tizimini yo'lga qo'yish;
- Bolalarning emotsional holatini muntazam diagnostika qilish;
- Innovatsion pedagogik metodlardan foydalanish;
- Konfliktologik profilaktika dasturlarini ishlab chiqish.

Mazkur choralar maktabgacha ta'lim tashkilotlarida sog'lom psixologik muhitni shakllantirishga xizmat qiladi.

Zamonaviy maktabgacha ta'lim tizimi faqat bilim berish jarayoni emas, balki bolaning ichki dunyosini shakllantiruvchi murakkab psixologik muhit hisoblanadi. Shu nuqtayi nazardan qaraganda, har bir tarbiyachi nafaqat o'qituvchi, balki bolaning hissiyotlarini tushunadigan, uni qo'llab-quvvatlaydigan psixologik yo'naltiruvchi shaxs sifatida namoyon bo'ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida psixologik muhit bolaning har tomonlama rivojlanishida muhim omil hisoblanadi. SWOT-tahlil esa ushbu muhitning kuchli va zaif tomonlarini aniqlash, mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanish hamda tahdidlarni oldindan bartaraf etishda samarali metod hisoblanadi.

Sog'lom psixologik muhit yaratish orqali bolalarda ijobiy emotsiyalar, ijtimoiy faollik, mustaqillik va kommunikativ kompetensiyalar rivojlanadi. Shu sababli pedagoglar, psixologlar va ota-onalarning hamkorligi muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- Nishonova Z.T., Alimbayeva Sh.T., Sulaymonov M. (2014). Psixologik xizmat.
- Toshkent: Fan va texnologiya markazining bosmaxonasi.
- Barotov Sh.R. (2007). Ta'limda psixologik xizmat. Buxoro.
- Mirashirova N. (2003). Maktabgacha tarbiya muassasalarida psixologik xizmat.
- Toshkent: TDPU.
- Тетушкина М.К. (2001). Психологическая помощь и консультирование в практической психологии. Под ред. СПб.: "Речь".
- Потапова А.В., Нартова–Бочавер С.К. (2001). Детская психологическая служба. М.: "Питер".
- O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'limga oid me'yoriy hujjatlari.
- "Maktabgacha ta'lim tashkilotida sog'lom psixologik muhit yaratish" maqolasi.
- "Maktabgacha ta'lim muassasalarida psixologik rivojlanish va sog'lom muhit".
- Vygotskiy L.S. Bolalar psixologiyasi. – Moskva, 1978.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.